

EXPLORERS

VERTRETEN IN GEMÄLDEGALERIE: 42,9%

Von Neugierde getriebene Besucher*innen mit generischem Interesse an den Inhalten des Museums. Sie erwarten etwas zu finden, das ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht und ihr Lernen fördert.

„Ich mag einfach neue Eindrücke, ganz allgemein mich in Dinge hineinzudenken, egal, ob es Kunst oder Geschichte oder etwas anderes ist. Wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, bleibt mein Blick vielleicht an irgendetwas hängen, dann bleibe ich doch länger da.“

SABINE, 42 JAHRE, GRAZ

Mathematikerin

TABLET/SMARTPHONE-NUTZUNG

Hoch – vor allem zum Informieren und „Neues lernen“, Apps

BEDÜRFNIS NACH

Deutlich erkennbarem Leitsystem	● ● ● ● ●
Guter Atmosphäre	● ● ● ● ●
Programm/Zusatzangeboten	● ● ● ● ●
Freundlichem Service	● ● ● ● ●
Flexiblen Öffnungszeiten	● ● ● ● ●
Digitalen Angeboten	● ● ● ● ●
Thematischer Diversität und Multiperspektivität	● ● ● ● ●

Vor dem Besuch → Während des Besuchs → Nach dem Besuch →

MUSEUMS-BESUCH ERWÄGEN	BESUCH PLANEN	ANREISEN	ANKOMMEN IM MUSEUM	IN DER ROTUNDE	IN DER WANDELHALLE	IN DEN AUSSTELLUNGS RÄUMEN	IM KINDERREICH	NACH DER AUSSTELLUNG	ABREISEN	BESUCH REFLEKTIEREN
Sucht Infos zu Museen online, insbesondere auf der SMB-Website	Will planen und wünscht sich Lageplan und App zum Download		Versucht sich mit Plan zu orientieren, fragt das Kassenspersonal	Sucht Orientierungshilfen am Boden und eine selbsterklärende Besucherführung. Vom Lageplan werden sich eher Zusatzinfos erhofft.	Liest Infos evtl. auf Wikipedia nach.	Überfliegt Infofolder und Labels. Möchte aber mehr Informationen dazu, Künstler*innentexte, Kontexte etc.		Möchte im Shop etwas kaufen, das eine kognitive und emotionale Reflexion des Besuchs ermöglicht		Googelt Infos zu geschichtlichem Kontext Liest im Katalog nach